

VAKUUMDA WUFJEM MOLEKULALARINING NUKLEATSIYAOLDI JARAYONINI MODELLASHTIRISH

¹Xurramov Ramziddin, ²Ochilov J.V, ³Husanova D.X, ⁴Xalilov U.B

¹DTPI talabasi, ²stajyor o‘qituvchi, DTPI, ³kichik ilmiy xodim, IPLTI, ⁴katta ilmiy xodim, IPLTI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115562>

Annotatsiya. Organik nanokristallardan yanada kengroq foydalanish ularning ilk sintez mexanizmlarini chuqurroq tushunishni talab qiladi [1,2]. Olib borilgan ilmiy izlanishlarga qaramay, yadro hosil bo‘lishining boshlanishi, nukleatsiyasi hali ham to‘liq tushunilmadi [3].

Shuning uchun, ushbu tadqiqot ishida reaktiv molekulyar dinamika (MD) modellashtirish usulidan foydalanib [4], vakuumda yassi perilen molekulari nukleatsiyaoldi klasterlarning hosil bo‘lish jarayoni o‘rganildi.

Kalit so‘zlari: Organik nanokristallar, yassi perilen, nukleatsiya.

Аннотация. Более широкое использование органических нанокристаллов требует более глубокого понимания механизмов их первоначального синтеза [1,2]. Несмотря на проведенные научные исследования, начало образования ядра, нуклеация до сих пор до конца не изучены [3].

Поэтому в данной работе с использованием метода реактивного молекулярно-динамического (МД) моделирования [4] изучен процесс формирования преднуклеационных кластеров плоских молекул перилена в вакууме.

Ключевые слова: Органические нанокристаллы, плоский перилен, зародышеобразование.

Abstract. Wider use of organic nanocrystals requires a deeper understanding of their initial synthesis mechanisms [1,2]. Despite the conducted scientific research, the beginning of nucleus formation, nucleation is still not fully understood [3].

Therefore, in this study, using the reactive molecular dynamics (MD) modeling method [4], the process of formation of pre-nucleation clusters of flat perylene molecules in vacuum was studied.

Keywords: Organic nanocrystals, flat perylene, nucleation.

Organik nanokristallar (ONK) farmatsevtika [5], biologik tizimlar [6], topokimyoviy polimerlashda [7] va boshqa istiqbolli sohalarda jadal sur‘atlar bilan qo‘llanilmoqda. Xususan, yassi perilen oilasiga kiruvchi molekularlar yuqori oksidlanish texnologiyasi orqali chiqindilar tarkibini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi [8]. So‘nggi tadqiqotlar shunga dalolat qiladiki, organik molekularlarning yadrolanishi va natijada kristal sifatida o‘shish mexanizmlarini chuqurroq tushunish ONKlarni muvaffaqiyatli tanlab sintez qilish uchun juda muhim [9]. Ushbu modellashtirish ishida, vakuumda WUFJEM (C₂₁H₁₄O) (1-rasm) molekularidan turli molekulari klasterlar hosil qildik.

1-rasm. WUFJEM($C_{21}H_{14}O$) molekulasining tuzilishi

Klasterlanishning dastlabki bosqichlarida klasterdagi molekular “yuzma-yuz” joylashgan holda (parallel) dimer hosil qiladi [10]. Keyinchalik, elektrostatik induksiya, London dispersion va boshqa o'zaro ta'sirlar qo'shni molekular bilan kovalent bo'lmagan C-H aloqalarining shakllanishi tufayli, bunday zaif bog'lanmaydigan o'zaro ta'sirlar uchinchi molekularni dimerga parallel (yuzma-yuz) va yuzma-yon holatda joylashishiga imkon berib, tizimda trimer, tetramer va klaster hosil bo'lishiga olib keladi. (2-rasm)

Ushbu tadqiqot zamonaviy nanotexnologiyada organik nanokristallarning o'sishini nazorat qilish jarayonini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

2-rasm. Vakuumda WUFJEM($C_{21}H_{14}O$) molekularining klaster hosil qilish evolyutsiyasi

REFERENCES

1. L. Rongjin, et al., // *Acc. Chem. 2010.Res.* 43, 529-540
2. O. Ostroverkhova. // *Chem. Rev.* 2016. 116, 13279-13412
3. R.J. Davey, et al., // *Angew. Chem. Int. Ed.* 2013. 52, 2166-2179
4. M.P. Allen & J.D. Tildesley. // *Computer simulation of liquids* (Oxford University Press 2017, Second Edition), p. 1-626
5. Cox JR, Ferris LA, Thalladi VR, *Angewandte Chemie* 2007, 119(23):4411-4414.
6. Davey RJ, Schroeder SL, Ter Horst JH, *Angewandte Chemie International Edition* 2013, 52(8):2166-2179.
7. I. Takayuki et al., *J. Photochem. Photobiol. A* 183, 280-284 (2006).
8. Vijay B. Khajone & Pundlik R. Bhagat, *Fuel*, 279, 118390 (2020)
9. H. Matsuda, S. Okada, A. Masaki, H. Nakanishi, Y. Suda, K. Shigehara, and A. Yamada, in edited by G. Khanarian (San Diego, CA, 1990), p. 105.
10. U.Khalilov, et al., // *Uzbek Journal of Physics*, 23(3), 7–11